

PLANO ENSINO

Introdução

A disciplina Edição e Visibilidade de Revistas Acadêmicas e Científicas foi concebida para oferecer aos responsáveis por periódicos científicos e ao público interessado uma formação sólida sobre conformação, gestão, indexação e boas práticas editoriais. O plano de estudos abrange desde os fundamentos das revistas científicas até as práticas contemporâneas de normalização e gestão editorial. Por meio de uma metodologia colaborativa — que integra aulas expositivas, vídeos, leituras obrigatórias e fóruns de discussão — os participantes terão a oportunidade de aprofundar-se em temas como ética editorial, uso de tecnologias digitais e implementação de práticas de ciência aberta. A formação tem como propósito não apenas fortalecer as competências técnicas e estratégicas no processo editorial, mas também elevar a qualidade e ampliar a visibilidade das publicações científicas, contribuindo para o avanço e a disseminação do conhecimento na comunidade acadêmica.

1. Objetivos

- Proporcionar aos participantes conhecimentos essenciais para a edição e gestão de revistas acadêmicas e científicas.
- Incentivar a melhoria contínua da qualidade editorial dos periódicos científicos.
- Ampliar a visibilidade das revistas científicas no cenário nacional e internacional.
- Fomentar a adoção de práticas de ciência aberta nas publicações científicas.

2. Justificativas

A base teórica desta disciplina sustenta-se nos princípios da comunicação científica, na gestão editorial e na normalização das publicações. Diversos estudos destacam a importância de processos rigorosos e padronizados para garantir a qualidade e credibilidade na difusão do conhecimento. A transformação digital e a globalização exigem marcos teóricos atualizados que integrem ética, bibliometria e inovação na gestão. Esta disciplina oferece uma abordagem interdisciplinar que fortalece a compreensão e aplicação de conceitos fundamentais, essenciais para potencializar a visibilidade e o impacto das publicações científicas.

A formação em edição e visibilidade de revistas acadêmicas é essencial para enfrentar os desafios da comunicação científica atual. A digitalização e a globalização exigem processos editoriais eficientes e de alta qualidade que garantam competitividade e integridade. Esta disciplina capacita editores e gestores a implementar boas práticas, normalização de

conteúdos e estratégias de divulgação, otimizando o impacto e a visibilidade internacional das publicações. Com ferramentas tecnológicas e critérios éticos atualizados, fortalece-se a presença das revistas no cenário científico e potencializa-se a difusão do conhecimento.

3. Metodología

Cada sessão conta com lições, vídeos, bibliografia, leituras obrigatórias e questionários de avaliação. A disciplina promove uma aprendizagem colaborativa, por isso haverá um fórum onde você poderá fazer perguntas, discutir aspectos do curso e também responder aos comentários feitos por outros participantes. Nosso objetivo é que possamos aprender enquanto compartilhamos.

4. Avaliação

Para receber o certificado de participação, será necessário ter aprovado os questionários. Também será preciso completar os formulários de pré e pós-avaliação, assim como o formulário de feedback.

5. Custos

Curso gratuito

6. Vagas

Limitadas

7. Conteúdo programático

Sessão 1: Introdução as revistas acadêmicas e científicas

- O que é uma revista científica?
- Porque é importante uma revista científica?
- As primeiras revistas científicas
- O que são as revistas científicas em formato digital?
- Plataformas e portais
- Tendências atuais

Sessão 2: Gestão e processo editorial

- Composição da equipe editorial de uma revista
- Editor, diretor e membros do Conselho/Comitê Editorial
- Etapas do processo editorial
- Instrumentos que a revista pode utilizar para facilitar a gestão
- Processo de arbitragem. Modalidades de revisão por pares
- Ética editorial

Sessão 3: Normalização de conteúdos

- Normas para a edição de uma revista acadêmica: Por que? Para que?
- Normas de apresentação formal da revista
- ISSN (International Standard Serial Number)
- Normalização de autores e afiliações (ORCID)
- Normas para a apresentação de resumos e palavras-chave.
- Tesouros para a atribuição de palavras-chave
- Recomendações para a elaboração de Instruções aos autores
- Normas para a apresentação das referências bibliográficas e citação

Sessão 4: Visibilidade e indexação

- O que é a visibilidade das revistas?
- Por que a visibilidade é importante para as revistas científicas?
- O que é a indexação das revistas?
- Por que a indexação é importante para as revistas científicas?
- Tipos de índices
- Procedimentos para o processo de indexação
- Principais índices na região
- Principais índices no mundo

Sessão 5: Práticas de ciência aberta em revistas científicas

- O que são práticas de ciência aberta?
- Práticas de ciência aberta de revistas científicas
- Barreiras e desafios
- Práticas de ciência aberta das revistas científicas da região

Bibliografia básica

APARICIO, A.; BANZATO, G. D.; LIBERATORE, G. H. Manual de gestión editorial de revistas científicas de Ciencias Sociales y Humanas: buenas prácticas y criterios de calidad. [S. l.]: Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, 2016. Disponível em:
<https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/185317>

APPEL, Andre Luiz; LUJANO, Ivonne; ALBAGLI, Sarita. Open Science Practices Adopted by Latin American & Caribbean Open Access Journals. In: CHAN, Leslie; MOUNIER, Pierre (orgs.). Toronto, Canada: EIPub, jun. 2018. Disponível em: <https://hal.science/hal-01800164>. Acesso em: 12 jun. 2025

ARAÚJO, Paula Carina De; NOBRE, Rafael Logan De Souza. Práticas de ciência aberta dos periódicos científicos do domínio do Direito indexados na coleção SciELO Brasil. BiblioCanto, v. 9, n. 2, p. 82–88, 4 dez. 2023.

ARAÚJO, Paula et al. práticas de ciência aberta dos periódicos científicos correntes da Biblioteca Digital de Periódicos da Universidade Federal do Paraná. Cadernos BAD, p. N.o 12 (2021): Atas da 12a Conferência Luso, 25 out. 2022.

AUZA-SANTIVÁÑEZ, Jhossmar Cristians et al. Formatos interativos: considerações para publicações científicas. Seminars in Medical Writing and Education, v. 2, p. 27, 7 Nov. 2023.
<https://doi.org/10.56294/mw202327>

BAIGET, T. SCIMAGO manual de revistas científicas. criação, gestão e publicação. [S. l.]: Ediciones Profesionales de la Información S.L., 2020. DOI 10.3145/manual. Disponível em:
<https://www.scimagoepi.com/producto/manual-scimago-de-revistas-cientificas-creacion-gestion-y-publicacion/>

BANDEIRA, Vivaz; SILVA, Suely Ferreira da; ARAÚJO, Paula Carina de. PRÁTICAS DE CIÊNCIA ABERTA EM PERIÓDICOS CIENTÍFICOS ELETRÔNICOS: ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA INDEXADA NA LENS, REDALYC E LISTA. In: 5 jan. 2025. Disponível em:
<https://ancib.org/enancib/index.php/enancib/xxivenancib/paper/view/2645>. Acesso em: 12 jun. 2025

BARBOSA, A. G. et al Evolução das funções dos periódicos científicos e suas aplicações no contexto atual. *Múltiplos Olhares em Ciência da Informação*, Belo Horizonte, v. 3, n. 1, p. 1-10, 2013.

CONTEL, F. B. A importância das revistas científicas na comunicação do conhecimento. *Geosp*, v. 28, n. 2, e228325. 2024. <https://doi.org/10.11606/issn.2179-0892.geosp.2024.228325pt>

DRUMOND, Larissa Bárbara Borges; REZENDE, Laura Vilela Rodrigues; RIBEIRO, Geisa Müller de Campos. PRÁTICAS DE CIÊNCIA ABERTA DOS PERIÓDICOS DA BIBLIOTECONOMIA E ÁREAS AFINS. In: 5 jan. 2025. Disponível em: <https://ancib.org/enancib/index.php/enancib/xxivenancib/paper/view/2369>. Acesso em: 12 jun. 2025

ELIZABETH, Junie. Indexing and Indexing Parameters of Journals - A Paramount to Article Publishing. *Revista Eletrônica SSRN*, 2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3598848>

GARCÍA-RUIZ, Rosa. Normas, normas, normas. *Escola de autores*, 2016. Disponível em: <https://www.grupocomunicar.com/wp/escola-de-autores/normas-normas-normas/>

GULKA, Juliana Aparecida; SILVEIRA, Lúcia Da; LUCAS, Elaine Rosângela De Oliveira. Periódicos brasileiros em Educação: adesão a princípios de transparência e boas práticas. *AtoZ: novas práticas em informação e conhecimento*, v. 13, p. 1–13, 17 fev. 2025.

LIVINGSTONE, D. N. Putting science in its place *Geographies of scientific knowledge* [Colocando a ciência em seu lugar: geografias do conhecimento científico]. Chicago: The University of Chicago Press, 2003. DOI: <http://doi.org/10.7208/chicago/9780226487243.001.0001>

MAIA, Francisca Clotilde De Andrade; CHAVES, Italo Teixeira. Práticas da Ciência Aberta em periódicos da Ciência da Informação no Brasil. *Biblios Journal of Librarianship and Information Science*, n. 87, p. e005, 27 nov. 2024.

MARUŠIĆ, Ana. Publishing Scientific Journals in the Digital Age: Opportunities for Small Scholarly Journals [Publicação de revistas científicas na era digital: oportunidades para pequenas revistas acadêmicas]. *PRILOZI*, v. 35, n. 3, p. 17-21, 1 dez. 2014. <https://doi.org/10.1515/prilozi-2015-0003>

NATARAJAN, Sundaram. The relevance of indexed journals (A relevância dos periódicos indexados). *Indian Journal of Ophthalmology*, v. 64, n. 5, p. 331, 2016.

<https://doi.org/10.4103/0301-4738.185583>

PADULA, Danielle. Journal Indexing: Core standards and why they matter - Impact of Social Sciences. *Impact of Social Sciences - Maximizing the impact of academic research (Impacto das ciências sociais - Maximizando o impacto da pesquisa acadêmica)*, 22 ago. 2019.

Disponível em: <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/08/22/journal-indexing-core-standards-and-why-they-matter/>

PAGLIARO, Mario. Publicando artigos científicos na era digital. , 20 ago. 2020. Disponível em: <https://www.preprints.org/manuscript/201910.0057/v5>. Acesso em: 12 jun. 2025.

SANTILLAN ALDANA, Julio Francisco. Fatores para a publicação de revistas científicas produzidas pelas universidades latino-americanas. 2018. 279 f., ill. Tese (Doutorado em Ciência da Informação)-Universidade de Brasília, Brasília, 2018.

<http://repositorio.unb.br/handle/10482/35113>

SANTILLAN-ALDANA, Julio; MUELLER, Suzana P. M. Serviços de editoração desenvolvidos por bibliotecas universitárias. *Perspectivas em Ciência da Informação*, v. 21, n. 2, p. 84–99, jun. 2016. <https://doi.org/10.1590/1981-5344/2644>

SANTOS, Gildenir Carolino. Roteiro de como criar um periódico científico. *Boletim Técnico do PPEC*, Campinas, SP, v. 9, n. 00, p. e024005, 2024. DOI: 10.20396/btp.v9i00.9495. Disponível em: <https://econtents.bc.unicamp.br/boletins/index.php/ppec/article/view/9495>

SENA, Priscila Machado Borges et al. PRESENÇA DIGITAL DE REVISTAS CIENTÍFICAS COM PRÁTICAS DE CIÊNCIA ABERTA: ENFOQUE NAS REVISTAS DO DIRETÓRIO MIGUILIM. In: 9 dez. 2024. Disponível em:

<https://ancib.org/enancib/index.php/enancib/xxivenancib/paper/view/2751>. Acesso em: 12 jun. 2025

SILVEIRA, Lúcia Da; ABADAL, Ernest. Open peer review: mais um passo das revistas científicas em direção à ciência aberta. *Ciência da Informação Express*, v. 5, p. 1–18, 21 nov. 2024.

STUMPF, I. R. C. Passado e futuro das revistas científicas. *Ciência da Informação*, Brasília, v. 25, n. 3, p. 1-6, 1996. DOI: <http://doi.org/10.18225/ci.inf.v25i3.637>

THOMAS, Namitha. The Process of Indexing and its Relevance in Academic Research (O processo de indexação e sua relevância na pesquisa acadêmica). International Journal for Research in Engineering Application & Management, p. 241-244, 30 maio 2020.

<https://doi.org/10.35291/2454-9150.2020.0398>

TRAVIESO AGUIAR, Mayelín. Las publicaciones electrónicas: una revolución en el siglo XXI. ACIMED, v. 11, n. 2, p. 1-2, abr. 2003.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352003000200001

TRZESNIAK, Piotr; PANEPUCCI, Luciano Gabriel. Presença da avaliação por pares aberta na política editorial de uma revista: critérios, métricas e ferramenta. BiblioCanto, v. 9, n. 2, 4 dez. 2023.

VASUDEVAN, Biju et al. Indexing of Journals and Indices of Publications (Indexação de periódicos e índices de publicações). Indian Journal of Radiology and Imaging, v. 35, n. S 01, p. S148-S154, Jan. 2025. <https://doi.org/10.1055/s-0044-1800878>